

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	54
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUROJAATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	63
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	74
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	80
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	91

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	102
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKLARDA KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	111
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARNING QO‘LLANILISHI.....	121
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	126
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	134
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	143
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	148

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	154
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	164
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia,

professor,

filologiya fanlari doktori

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

badeamuhitdinova1978@gmail.com

Karimova Farangiz,

2-bosqich magistranti

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

anoramir4548@gmail.com

XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada o'zbek xalq og'zaki ijodining muhim janrlaridan biri bo'lgan xalq ertaklarida maqollarning qo'llanish xususiyatlari, ularning badiiy, g'oyaviy va tarbiyaviy vazifalari keng tahlil qilinadi. Ertak va maqol janrlarining o'zaro uzviy bog'liqligi, maqollarning syujet rivoji, obrazlar tizimi va ertak tilidagi o'rni folklorshunoslik nuqtayi nazaridan yoritiladi. Maqolaning ilmiy yangiligi ertaklardagi maqollar tahlil qilinib, ularning ertakdagi ahamiyati, o'rni, vazifasi keng ochib berilgan. Ertak janrida maqollarning qo'llanilish o'rni qahramon ruhiyati, hayotiy-axloqiy ruhiyat nuqtayi nazaridan tadqiq qilingan. Shuningdek, tadqiqotchilar va olimlarning xalq maqollari, ularning folklorshunoslikdagi o'rni haqidagi qimmatbaho fikrlar berilib, maqollarning badiiy-estetik mohiyati tahlil qilingan. Maqollar ertak mazmunidagi g'oyani umumlashtirib, uni aniq va ta'sirchan shaklda ifodalashi misol va namunalar asosida maqolada berilgan. Mazkur maqolada ertaklardagi maqollarning qo'llanilish o'rni va lingvistik tahlilini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, ertak, maqol, folklor, badiiy tafakkur, tarbiya, janrlararo aloqadorlik.

Mukhitdinova Badia,

Professor,

doctor of philological sciences

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

badeamuhitdinova1978@gmail.com

Karimova Farangiz,

2st year master's student

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Samarkand, Uzbekistan

anoramir4548@gmail.com

THE REPRESENTATION AND LINGUISTIC ANALYSIS OF PROVERBS IN FOLK TALES

ABSTRACT

This scientific article extensively analyzes the features of the use of proverbs in folk tales, one of the important genres of Uzbek oral folk literature, their artistic, ideological and educational functions. The study highlights the close interrelationship between the genres of folktales and proverbs, as well as the role of proverbs in plot development, the system of characters, and the language of folktales from a folkloristic perspective. The scientific novelty of the article lies in its comprehensive analysis of proverbs found in folk tales and in revealing their significance, functions, and place within the narrative structure of the tales. The use of proverbs in the folktale genre is investigated from the perspective of the characters' psychological states and moral-ethical values. In addition, the article presents valuable views of scholars and researchers on folk proverbs and their place in folklore studies, while also analyzing their artistic and aesthetic essence. The study demonstrates, through examples and illustrations, how proverbs summarize the central ideas of folktales and express them in a concise, vivid, and influential manner. The article therefore explores both the functions of proverbs in folk tales and their linguistic characteristics.

Keywords: oral folk literature, folktale, proverb, folklore, artistic thinking, education, intergeneric relations.

Мухитдинова Бадия,

профессор,

доктор филологических наук

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

badeamuhitdinova1978@gmail.com

Каримова Фарангиз,

студентка 2-го курса магистратуры

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

anoramir4548@gmail.com

**ВЫРАЖЕНИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИТЕЛЬСТВ В
НАРОДНЫХ СКАЗКАХ****АННОТАЦИЯ**

В данной научной статье подробно анализируются особенности использования пословиц в народных сказках, одном из важных жанров узбекского устного фольклора, их художественные, идеологические и воспитательные функции. Взаимосвязь жанров сказки и пословицы, развитие сюжета пословиц, система образов и их место в языке сказок рассматриваются с точки зрения фольклоризма. Научная новизна статьи заключается в том, что пословицы в сказках анализируются, а их значение, место и функция в сказке раскрываются в полной мере. Место использования пословиц в жанре сказки изучается с точки зрения психики героя, витальной и нравственной психики. Также приводятся ценные мнения исследователей и ученых о народных пословицах и их месте в фольклоре, анализируется художественно-эстетическая сущность пословиц. В статье на примерах и образцах показано, как пословицы обобщают идею содержания сказки и выражают её в ясной и впечатляющей форме. В этой статье мы рассмотрим использование и лингвистический анализ пословиц в сказках.

Ключевые слова: народный устный фольклор, сказка, пословица, фольклор, художественное мышление, воспитание, межжанровая связь.

Xalq og'zaki ijodi milliy madaniyatning eng qadimiy va barqaror qatlamlaridan biri bo'lib, u xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi va axloqiy qarashlarini o'zida mujassam etadi. Og'zaki ijod janrlari orasida xalq ertaklari va maqollar alohida o'rin tutadi. Bu ikki janr xalq tafakkurining mahsuli sifatida bir-biri bilan uzviy aloqada rivojlangan [1. 23-b]. Ayniqsa, o'zbek xalq ertaklarini maqollarsiz tasavvur qilish qiyin. Xususan, maqollar otalar so'zi, pandnoma, nasihat ruhida bo'lsa, ertaklar ham xalq hayotidan, turmush tarzidan olingan bo'ladi.

Xalq ertaklari orqali xalqning orzu-umidlari, adolat haqidagi tasavvurlari, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash badiiy shaklda ifodalanadi. Maqollar esa ana shu tushunchalarni ixcham, lo'nda va umumlashtirilgan shaklda ifodalovchi donishmandlik namunalari [2. 45-b]. Shu sababli ertak matnlarida maqollarning qo'llanishi tasodifiy hodisa emas, balki folklor tafakkurining tabiiy mahsulidir.

Mazkur maqolaning maqsadi xalq ertaklarida maqollarning berilish shakllari, ularning funksional xususiyatlari va badiiy-estetik ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

Xalq ertaklari va maqollarning nazariy asoslari va xalq ertaklarining janr xususiyatlari serqirra bo'lib, dolzarb masalalardan bo'lib kelmoqda. Xalq ertaklari og'zaki ijodning eng ommabop janrlaridan biri bo'lib, ular asosan fantastik, hayotiy va maishiy syujetlarga asoslanadi [3. 104-b]. Ertaklarning asosiy vazifasi tinglovchini qiziqtirish bilan birga, uni ma'naviy jihatdan tarbiyalashdir. Shu bois ertaklarda yaxshilik doimo yovuzlik ustidan g'alaba qozonadi.

Ertaklarda badiiy bo'rttirish, ramziy obrazlar, takrorlar va xalqona iboralar keng qo'llanadi. Maqollar ana shu xalqona ifoda vositalarining muhim qismi hisoblanadi. Bu usullar nafaqat ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, balki bolalarni milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarashga o'rgatadi. Bolalarga tanish ertaklarni yangi syujet bilan to'ldirish yoki boshqa yakun o'ylab topishni taklif qilish ularning tasavvuri va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. Masalan,

ertak qahramonining o'rnida bo'lsalar, qanday qaror qabul qilishlarini muhokama qilish ijodkorlikni rag'batlantiradi.

Bolalar ertaklari va xalq maqollari milliy madaniyatimizning boy merosi hisoblanadi. Ular nafaqat bolalarga axloqiy saboq beradi, balki ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ham bebaha manba vazifasini bajaradi. Zamonaviy, rivojlangan ta'limda bolalar ertaklari va xalq maqollarini innovatsion yondashuvlar bilan birlashtirish orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va amarali qilish mumkin. Ertaklarda xalq orzu-istaklari, ming yillik donoligi, tajribasi ifodalangan. Adolat va haqiqat ulug'langan. Siz ertaklardan ko'plab insoniy fazilatlarini o'rganasiz. U sizni yaxshilikka yetaklaydi.

Xalq ertaklarida maqollar qahramonlar xarakterini ochish, hikoyatning axloqiy xulosasini berish, hayotiy saboq o'rgatish va syujetni rivojlantirish uchun muhim vosita bo'lib, ular orqali xalq donishmandligi, qadriyatlari va dunyoqarashi ifodalanadi. yodda tutishi kerak, degan ma'no ifodalanmoqda.

Tilshunoslik sohasida lisoniy birikmalarning o'zaro leksik semantik munosabatlari turli ko'rinishlarga ega bo'lib, ular bir nechta tarmoqlarga bo'lib o'rganiladi, xususan, sinonimiya, antonimiya, omonimiya, polisemiya, ko'p ma'nolilik, bir ma'nolilik, uyadoshlik va boshqa bir qancha jabhalarga ko'ra tahlilga tortilib tasnif qilinadi. Mazkur maqolada ertaklardagi maqollarning qo'llanilish o'rnini va lingvistik tahlilini ko'rib chiqamiz.

Ertaklar xalq ijodining eng keng tarqalgan janrlaridan biri bo'lib, ular axloqiy-me'yoriy qadriyatlarni yosh avlodga yetkazish vositasi hisoblanadi. Maqollar esa ushbu qadriyatlarni qisqa va lo'nda shaklda ifodalaydi. Ertaklarning ko'plab turlarida maqollar hikmatli so'z sifatida ishlatiladi.

O'xshashliklar:

- Ikkalasi ham tarbiyaviy mazmunga ega. -Ikkalasi ham xalq donishmandligini aks ettiradi.
- Ertaklarda ko'pincha qahramonlar maqollar orqali donishmandlik namoyon qiladi.

Farqlar:

- Ertaklar odatda uzoq hikoya shaklida bo'lsa, maqollar ixcham va qisqa bo'ladi.
- Ertaklar fantastik yoki sarguzasht voqealarni o'z ichiga oladi, maqollar esa aniq hayotiy tajribaga asoslanadi.

Maqollarning o'rnini:

• **Axloqiy saboq:** Ertaklar ko'pincha yaxshilik va yomonlik, adolat va adolatsizlik kabi mavzularni yoritadi, ularning xulosasi maqollar orqali beriladi. Masalan, *“Yaxshilik qilsang, yaxshilik ko'rasan”*, *“Yolg'on gapirgan o'lmas, yolg'onchi o'lmas”* kabi maqollar.

• **Qahramon xarakteri:** Maqollar orqali qahramonning fazilatlarini (sabr-toqat, topqirlik, qat'iyat) yoki kamchiliklari (yolg'onchilik, haddan tashqari havadorglik) ko'rsatiladi. Masalan, *“Itining fe'li egasiga ma'lum”* [4.174-b] degan maqol *“Orzijon bilan Qambarjon”* ertagida qo'llangan bo'lib, mazkur maqolni ishlatishdan maqsad qahramon xarakterini ochib berishdir. Mazkur maqolda qo'llanilgan *fe'li* so'zi xarakteri so'zining sinonimi bo'lib, unda majoziy ma'no qo'llanilgan, ya'ni *itining fe'li* jumlasini orqali qahramon xarakteri nazarda tutilgan. Ushbu maqolning yana bir varianti esa *“Otning fe'li egasiga ma'lum”* tarzida ham uchraydi.

• **Hayotiy saboq:** *“O'zbek xalq ertaklarida”*, *“Xalq maqollarida”* ayol obrazi, *“xalq dunyoqarashi”* kabi tushunchalar orqali hayotiy tajribalar, vaziyatlarni tahlil qilishga o'rgatiladi. *“Oyjamol”* ertaklari turkumida *“Yaxshi niyat – yarim davlat”* deb ataluvchi

ertakning epigrafiga *“Til tig‘dan o‘tkir”* nomli maqol berilgan bo‘lib, bu orqali ertakni hayotiy saboq bilan boshlagan va ertak mazmunini ochib berishga harakat qilgan [5. 2-b]. Bundan tashqari ertakning maqol bilan nomlanishi ham ertakning badiiy qiymatini yanada oshirgan. Maqoldagi o‘tkir so‘zi ko‘chma ma‘noda qo‘llanilgan bo‘lib, unga ekvivalent sifatida *“Til tig‘i qilich tig‘idan o‘tkir”*, *“O‘rinli so‘z o‘qdan o‘tkir”*, *“To‘g‘ri so‘z qilichdan o‘tkir”* kabi maqollarni ko‘rishimiz mumkin. *O‘tkir* so‘zining o‘z ma‘nosida esa *“O‘tmas Tesha o‘tkir bo‘lsa, Bolta dastasini qirqar”* maqolidan foydalansak bo‘ladi.

• **Kengaytma va tasvir:** Maqollar syujetni to‘ldiradi, uni chuqurlashtiradi va tasvirni jonlantiradi, tinglovchiga ertakdagi voqealar mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradi. *“To‘lg‘onoy”* ertagida *“Bedananing uyi yo‘q qayerga borsa pitpildi”* deb qahramon yo‘lga ravona bo‘ladi [5. 21-b]. Ushbu maqol orqali obraz yo‘lga chiqishini kengaytirib, izohlab beryapti.

- **Misollar:** *“Oltin olma, g‘irrom olma”* (ishonch, poklikka urg‘u berish)
- *“Qush uyasida ko‘rganini qilar”* (bolaning tarbiyasi ota-onasiga bog‘liqligi)
- *“Yaxshi do‘st – jon qadrdoni”* (do‘stlik qadr-qimmatini).

Ertaklar o‘qish orqali bolalar nafaqat o‘yin-kulgi, balki xalq maqollaridan hayotiy saboqlar olishni ham o‘rganadilar. *“Halol mehnat”* ertagi tarkibida qo‘llanilgan bir qancha maqollar tahlili ham yorqin namuna bo‘la oladi: *“Bobo: “Bolam ajal yetmay chirkay o‘lmas”, - debdi.* Ushbu maqolning ertak tarkibida qo‘llanilishi bola ongida ezgulikka bo‘lgan intilishning oshib borishiga xizmat qiladi. Sababi ajali yetmasa oddiy hasharot ham o‘lmaydi, ya‘ni u ajal kelgunga qadar ehtimol inson yuzlab yaxshiliklarni qilishga qodir ekanligini anglab yetadi.

“Duradgor bilan tikuvchi” ertagida Sovchi ichida *„Bermas qizning qalini ko‘p” degandek, bermas ekan -da,—* deb podshoh huzuridan chiqib, o‘z eliga qarab jo‘nabdi. Ushbu jumlar orqali podshohning ichki kechinmalari ochib berilgan. Maqolda qo‘llanilgan *qalin* so‘zi omonim so‘zlarga mansub bo‘lib, I-ma‘nosi qalin – sifat so‘z turkumi, ko‘lami, me‘yoridan ortiq, II-ma‘nosi kelin uchun kuyov tomon beradigan pul yoki mol-mulk. Yuqoridagi ertakda II ma‘nosida qo‘llanilib kelgan. O‘zbek xalq maqollari to‘plamida mazkur so‘zga oid bir qancha maqollar bor

- I. *Gupping qalin bo‘lsa ham qishdan qo‘rq,*
Do‘pping qalin bo‘lsa ham mushtdan qo‘rq.
Toqqa qalin qor tushgani –
Yerning qonib suv ichgani
Yoli qalin eshakdan
Yag‘ir bo‘lsa ham ot yaxshi.
Qayrag‘och qalin bo‘lsa, yomg‘ir o‘tmas,
Og‘a-ini totuv bo‘lsa, xo‘rlik yetmas.
Betimning qalini – jonimning huzuri.
Telbaning terisi qalin.
- II. *Qiz qalinsiz bo‘lsa ham,*
Qa‘dasiz bo‘lmas
Qiz qalini – qirq yilda.
Qalin bergandan keyin
O‘lik kuyov ham tobutda yotmas.

*Sakson biya, sakkiz tuya –
 Sepli qizning qalini.
 Qiz desa, qiziqasan,
 Hay-hay uning qalini.*

“Susambil” ertagida voqealar xo‘jayinidan aziyat chekkan qahramonlardan boshlanadi. Ertakning boshlanish qismlarida “*Boyagi-boyagi, boyxo‘janing tayog‘i*” maqoli qo‘llanilgan bo‘lib, bu orqali eshak obrazining kunlik ovqatiga nisbatan kuchaytiruv ma‘nosini ifodalab kelgan.

O‘zbek xalq ertaklaridan biri bo‘lgan “Uch yolg‘onda qirq yolg‘on” ertagida “*Ko‘r ko‘rni qorong‘ida topar*” maqoli qo‘llanilgan, bunda uch og‘a-ini botirlarning bir-biriga o‘xshashi, o‘xshatmasdan uchratmas deganlaridek, ular bir-birini yaxshi bilmasa ham, ammo o‘xshashligi maqol orqali kengroq tasvirlangan.

“Meros” o‘zbek xalq ertagi qisqa bo‘lishiga qaramay, o‘zida chuqur ma‘no anglatgan. “*Birlashgan o‘zar, birlashmagan to‘zar*” maqoli orqali Qambar ota obrazi farzandlarini birdamlikka, ahilikka chorlaydi.

“*Nima eksang, shuni olasan*” naqli bilan nomlanuvchi ertakda o‘zbek xalqining qadriyatlarini, kattalarga hurmatda bo‘lish kabi tushunchalarni yoritib bergan bo‘lib, ertakning ham maqol bilan nomlanishi bejiz emas. Ertak so‘ngida ota o‘z farzandiga “*Nima eksang, shuni olasan*” degan maqolni aytadi.

“Yaxshisi ham, yomoni ham til” ertagida bosh mavzu til bo‘lib, ertak har bir insonni fikrlashga, mulohaza qilishga undaydi. Ertakning yakunlanma qismida “*Tish qilning qal‘asi, til boshning balosi*” maqolini ishlatadi va ertak yakunlanadi. Bundan maqsad ertakning asosiy mazmunini ertak so‘ngida maqol bilan chuqur va teran ochib berishdir. O‘zbek xalq maqollarining katta qismi ko‘xhma va majoziy ma‘noda yozilgan bo‘lib, so‘z tagida ham so‘z bo‘ladi.

O‘zbek xalq ertaklarida maqol bilan nomlanish hodisasi ko‘p uchraydi. Maqollar xalqning boshidan kechirganlari namunasi hisoblanadi, ertaklarning nomlanishida ham hayotiylik yotganini ifodalash uchun qo‘llanilgan. Xususan, “*Tansihatlik – tuman boylik*” ertagida sog‘likning hamma narsadan ustun ekanligi ochib berilgan. Mazkur maqolda *tuman* so‘zi omonim so‘z vazifasida kelgan, shuningdek maqolda ko‘chma ma‘noda ham qo‘llanilgan, ya‘ni ko‘p degan ma‘no kelib chiqadi. O‘z ma‘nosida esa “*Tog‘ boshi tumansiz bo‘lmas*” maqolini ko‘rsak bo‘ladi.

“*Bir balosi bo‘lmasa, shudgorda quyruq na qilur*” maqolini og‘zaki nutqimizda ko‘p bora ishlatamiz, mazkur maqol hech narsa bejiz bo‘lmasligini, har qanday g‘ayritabiiy vaqea, narsa yoki kutilmagan narsalarning ortida albatta biror bir sir yashirilgan degan ma‘noni anglatadi. “Bo‘ri bilan mergan” ertagida ham xuddi shu ma‘noda qo‘llanilgan bo‘lib, uni “Shamol bo‘lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi” iborasi bilan almashtirib ham qo‘llasak bo‘ladi. Ertakda maqoldagi “*quyruq*” so‘zi ko‘chma ma‘nosida qo‘llanilib kelgan, u tuzoq vazifasini bajargan. “Men ham bir gap aytay, sen ham tushungin. Bir odam bozorga borgandir, go‘sht-yog‘ olgandir, otini minib lo‘killatib chopgandir, bir parcha yog‘i shu yerda tushib qolgandir, yeyman, — debdi” [4. 22-b]. Bu nutq parchasi bo‘ri va tulki suhbatidan olingan bo‘lib, ertakda bo‘rining laqma, ishonuvchan obraz ekanligini ko‘rsatib bergan. “*Yiroqdagi quyruqdan, yaqindagi o‘pka yaxshi*” maqolida esa quyruq so‘zi o‘z ma‘nosida qo‘llanilib kelgan.

O'zbek xalq ertaklarida hayvonlar haqidagi ertaklar anchagina qismni tashkil qiladi. Xususan, ular majoziy ma'noga asoslangan hisoblanadi. "Botir echki" ertagi ham xuddi shunday ertaklar turkumiga mansub bo'lib, "O'zingni bil, o'zgani qo'y" maqoli og'zaki nutqda ko'p qo'llaniluvchi maqollar turkumiga mansub bo'lib, uning ekvivalneti sifatida esa "O'zingni bil, o'zgaga tupur" maqoli ham qo'llaniladi. Mazkur maqoldagi qo'y so'zi omonim so'z bo'lib, fe'l so'z turkumidagi harakatni ifodalamoqda, ammo uning ot so'z turkumidagi variant ham mavjud. Uni quyida bir nechta maqollarda ko'rishimiz mumkin.

Ot boylovda semirar,

Qo'y – yaylovda.

Qutli qo'noq kelsa, qo'y egiz tug'ar,

Qutsiz qo'noq kelsa, qo'yga qashqir chopar.

Oq qo'yni ham o'z oyog'idan osarlar,

Qora qo'yni ham.

"Malikayi Husnobod" o'zbek xalq ertagi hayotiy-maishiy ertaklar turkumiga mansub hisoblanib, unda "Erni bor qiladigan ham xotin, yo'q qiladigan ham xotin" maqoli ishlatilgan. Mazkur maqol ham kundalik hayotdan olingan bo'lib, ayol kishining erkak kishi hayotidagi o'rni naqadar ulkan ekanligini ochib bergan. Shuningdek, "Sirli tush" ertagida ham yuqoridagi maqolning boshqacha varianti, ya'ni, "Yaxshi xotin gadoni shoh qiladi, Yomon xotin erini gado qiladi" maqoli qo'llanilgan. Har ikki ertakda ham ayol kishining muhimligi ta'kidlangan. Xuddi shu ertakda "Bo'lmaganga bo'lishma" maqolini ham uchratamiz. Ushbu maqol qahramonning mehnati zoye ketganini, uning xizmatini xohlashmayotganini ifodalash maqsadida ishlatilgan.

"Botir echki" ertagida "Oldin o'zingga boq, keyin nog'ora qoq", "O'zingni bil, o'zgani qo'y" maqollari qo'llanilgan bo'lib, ma'noviy jihatdan ushbu maqollar bir ma'noni bildirgan sinonim maqollar turkumiga kirib, ushbu maqollar echki obrazi tilidan hikoya qilinadi.

Maqollarning folklordagi o'rni. Maqollar xalq donishmandligining eng ixcham va mazmunli shaklidir. Ular asrlar davomida xalq hayotida sinovdan o'tib, umumlashgan hayotiy xulosalarni [6. 160-b] ifodalaydi. Maqollar axloqiy me'yorlarni belgilash, hayotiy vaziyatlarga baho berish vazifasini bajaradi.

Folklorshunos K.Imomov ta'kidlaganidek, maqollar xalq tafakkurining "kristallashgan" shaklidir [7. 41-b]. Shu sababli ular ertaklarda umumlashtiruvchi xulosa vazifasini bajaradi. Xalq ertaklarida maqollar funksional vazifa bajarib keladi. Maqollarning syujet rivojida roli. Ertaklarda maqollar ko'pincha syujetning muhim nuqtalarida paydo bo'ladi. Voqea yakunida yoki muhim burilish pallalarida keltirilgan maqol ertak mazmunini umumlashtiradi. Masalan, mehnat mavzusidagi ertaklar oxirida mehnatning qadri maqol orqali mustahkamlanadi. Bu hol maqollarning didaktik vazifasini yaqqol namoyon etadi. Sarimsoqovning fikricha, maqol ertak syujetining mantiqiy yakunini belgilaydi [8. 156-b]. O'zbek xalq ertaklarining aksariyat qismining yakunida maqollar bilan tugallanish hodisasi uchraydi.

Maqollarning obrazlar xarakterini ochishdagi ahamiyati. Ertak qahramonlarining nutqida qo'llanilgan maqollar ularning xarakterini ochishga xizmat qiladi. Dono qariyalar, podshohlar yoki oqil qahramonlar ko'pincha maqol orqali nasihat qiladi. Bu esa ularning tajribali va dono obraz ekanini ko'rsatadi. Aksincha, maqollarga quloq solmagan qahramonlar xatoga yo'l qo'yadi va jazolanadi. Bu orqali xalq maqolga amal qilish zarurligini badiiy yo'l bilan targ'ib etadi.

Maqollarning g'oyaviy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, axloqiy qadriyatlarning ifodalanishi. Xalq ertaklarida maqollar orqali halollik, sabr, adolat, vafodorlik kabi axloqiy fazilatlar targ'ib qilinadi [9. 67-b]. Maqollar ertak mazmunidagi g'oyani umumlashtirib, uni aniq va ta'sirchan shaklda ifodalaydi. Masalan, sabr haqidagi ertaklarda "*Sabr tagi — sariq oltin*" mazmunidagi maqollar ertak g'oyasini mustahkamlaydi. Yosh avlod tarbiyasida maqollarning o'rni beqiyos. Xususan, ertaklar bolalar tarbiyasida muhim vosita hisoblanadi. Ulardagi maqollar bolalarda hayotiy xulosa chiqarish ko'nikmasini shakllantiradi [10. 86-b]. Maqol orqali berilgan xulosa bolalar xotirasida uzoq saqlanib qoladi.

Maqollarning badiiy-estetik vazifasi. Maqollar ertak tilining obrazlilikini kuchaytiradi. Ularning qisqa va ohangdor bo'lishi ertak matniga musiqiylik bag'ishlaydi. Qayumov ta'kidlaganidek, maqollar folklor matnining estetik quvvatini oshiruvchi asosiy unsurlardan biridir [11. 180-b].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xalq ertaklarida maqollarning berilishi folklor janrlarining o'zaro uzviy bog'liqligini yaqqol ko'rsatadi. Maqollar ertak mazmunini umumlashtirib, uning g'oyaviy, tarbiyaviy va badiiy ahamiyatini oshiradi. Ular xalq donishmandligini avloddan avlodga yetkazuvchi muhim vosita sifatida folklorda alohida o'rin egallaydi. Demak, o'zbek xalq ertaklarida qo'llanilgan o'xshatish, maqollar xalqning hayoti, milliy-madaniy qarashlari bilan bevosita bog'liq bo'lib qolmasdan, balki obrazlarning xarakteri, muomala madaniyati, shuningdek, ma'naviy qiyofasini ochib berish, belgilashda muhim omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bu esa ertaklar tilida mavjud lingvomadaniy birlik (o'xshatish, metafora, maqol) larni tahlil qilish zarurati borligini ko'rsatdi.

Iqtiboslar/Sinopski/References

1. Imomov K. O'zbek xalq maqollari. – Toshkent, O'qituvchi, 1990. – 256 b.
2. Sarimsoqov B. O'zbek folklori. – Toshkent: Fan, 1980. – 104 b.
3. O'zbek xalq ertaklari. Jild 1/ Tuzuvchilar: M. Afzalov, X. Rasulov, Z. Husainova; mas'ul muharrir M. Mahmudov. 2-nashri. T.: O'qituvchi NMIU, 2012. — 384 b.
4. M.I.Afzalov., Z.Husainova., N.S.Soburov, Oyjamol. Hayotiy ertaklar. Ikkinchi kitob. G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti 1969. – 173 b.
5. Yo'ldoshev J. Xalq pedagogikasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2005. – 160 b.
6. Shomaqsudov Sh., Shoraxmedov Sh. Ma'nolar maxzani . – Toshkent, 2001.
7. Шомақсудов Ш., Шорахмедов Ш. Нега шундай деймиз?. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988./Shomaqsudov Sh., Shoraxmedov Sh. Nega shunday deymiz? O'zbek maqollarining izohli lug'ati. – Toshkent: G'. G 'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1998. – 64 b.
8. Шомақсудов Ш., Шорахмедов Ш. Ҳикматнома. – Тошкент, 1990. 140 / Shomaqsudov Sh., Shoraxmedov Sh. Hikmatnoma. – Toshkent, 1990. -140 b.
9. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010. – 230 b.